

STAND: MAI 2026

Richtlinie zur Nutzung generativer Künstlicher Intelligenz am Museum für Naturkunde Berlin

Museum für Naturkunde Berlin
Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung

Inhaltsverzeichnis

Präambel.....	3
1. Unser Ziel: KI ermöglichen	3
2. Was ist künstliche Intelligenz?.....	3
3. Der Mensch trägt die Verantwortung.....	4
Rechtlicher Rahmen.....	4
Handlungsempfehlungen	4
4. Personenbezogene Daten schützen.....	4
Rechtlicher Rahmen.....	5
Handlungsempfehlungen	5
5. KI am MfN nutzen.....	5
Rechtlicher Rahmen.....	6
Handlungsempfehlungen	6
Beispiele.....	6
6. KI hat viele Gesichter	6
Rechtlicher Rahmen.....	7
Handlungsempfehlungen	7
Beispiele.....	8
7. Entwicklung eigener KI-Systeme.....	8
8. Für ein offenes Museum.....	8
Rechtlicher Rahmen.....	9
Handlungsempfehlungen	9
Beispiele.....	9
9. Gemeinsam weiterentwickeln.....	9
10. Gültigkeit.....	10

Präambel

Das Museum für Naturkunde Berlin (MfN) ist eine internationale Forschungs-, Sammlungs-, Bildungs- und Vermittlungsinstitution. Es steht für wissenschaftliche Exzellenz, Offenheit, Dialog und gesellschaftliche Verantwortung. Der verantwortungsvolle Umgang mit neuen Technologien ist Teil dieses Selbstverständnisses.

Künstliche Intelligenz (KI) verändert Arbeitsweisen in Wissenschaft, Kultur und Verwaltung grundlegend. Am MfN wird KI sowohl als unterstützendes Werkzeug im Arbeitsalltag als auch als Gegenstand eigenständiger Forschung und Entwicklung eingesetzt. Diese Richtlinie trägt beiden Perspektiven Rechnung.

1. Unser Ziel: KI ermöglichen

Diese Richtlinie beschreibt die Grundsätze, Regeln und Verantwortlichkeiten für den Einsatz von KI-Systemen am Museum für Naturkunde Berlin. Sie gilt für alle Mitarbeitenden, Gastwissenschaftler:innen, Ehrenämter:innen und sonstige am MfN tätigen Personen, die über einen IT-Zugang verfügen. Die Richtlinie verfolgt drei gleichwertige Ziele:

- Ermöglichung eines reflektierten und produktiven KI-Einsatzes
- Sicherstellung der Einhaltung rechtlicher Vorgaben (insbesondere DSGVO und EU-KI-Verordnung)
- Wahrung wissenschaftlicher, ethischer und institutioneller Standards

Die Richtlinie ergänzt bestehende Regelwerke (z. B. Datenschutz, IT-Sicherheit, gute wissenschaftliche Praxis) und ersetzt diese nicht.

Diese Richtlinie ist ein lebendes Dokument und wird regelmäßig überprüft und weiterentwickelt. Rückmeldungen aus der Praxis sind ausdrücklich erwünscht. Für Feedback und Anregungen wenden Sie sich bitte an: kiag@mfn.berlin.

2. Was ist künstliche Intelligenz?

Künstliche Intelligenz bezeichnet maschinengestützte Systeme, die auf Basis von Daten Inhalte, Vorhersagen, Empfehlungen oder Entscheidungen erzeugen können.

Um das Thema auf den für Sie in Ihrer Arbeit relevanten Bereich einzugrenzen, soll sich diese Richtlinie auf die "Generative KI" konzentrieren. Darunter versteht man KI, die etwas Neues erschafft, indem sie vorhandenes, durch Training gelerntes Wissen nutzt (z. B. Text-, Bild-, Audio- oder Code-Generierung).

Die Richtlinie betrachtet analytische KI-Systeme (z. B. Mustererkennung, Klassifikation) und forschungsnahe KI-Systeme (z. B. Modelltraining, Hochleistungs-KI) nur im Rahmen allgemeiner Grundsätze.

Interne und Externe Anbietende

Im Folgenden definieren wir "Interne" und "Externe" Anbietende von KI:

Mit "Extern" beschreiben wir hier handelsübliche Anbietende wie OpenAI, Anthropic oder Google, die für eine Nutzung ihrer Dienste auf eigene, für uns nicht zwangsläufig zulässige AGBs oder Datenschutzklauseln haben.

“Interne” Anbietende sind solche, die im Namen des MfN auftreten und spezifische Vereinbarungen mit dem Haus getroffen haben.

3. Der Mensch trägt die Verantwortung

KI-Systeme sind statistische Modelle, die Wahrscheinlichkeiten auf Basis von Trainingsdaten erzeugen. Sie besitzen kein Verständnis für fachliche, rechtliche oder institutionelle Zusammenhänge und können systematische Verzerrungen oder veraltete Informationen enthalten. Empfehlungen und Einschätzungen von KI-Systemen können ferner in Bezug auf konkrete Situationen unangemessen ausfallen und der notwendigen Empathie entbehren. Im wissenschaftlichen, administrativen und öffentlichen Kontext des MfN ist daher eine besondere Sorgfalt erforderlich, um Fehlentscheidungen, Reputationsschäden oder Rechtsverletzungen zu vermeiden.

Rechtlicher Rahmen

- Entscheidungen mit fachlicher, rechtlicher oder organisatorischer Tragweite dürfen nicht ausschließlich auf Grundlage von KI-generierten Inhalten getroffen werden. Die Letztverantwortung verbleibt stets bei einer natürlichen Person.
- KI-generierte Inhalte sind vor Veröffentlichung oder Weitergabe auf mögliche Rechtsverletzungen (insbesondere Urheber-, Marken- und Persönlichkeitsrechte) zu prüfen.
- KI-generierte Inhalte können fehlerhaft, veraltet, verzerrt oder frei erfunden sein (Halluzinationen/Bias). Diese Risiken sind bei jeder Nutzung zu berücksichtigen.

Handlungsempfehlungen

- Nutzen Sie KI primär als Unterstützungswerkzeug (z. B. für Entwürfe, Strukturierung, Ideengenerierung, Voralysen), jedoch nicht als Entscheidungsinstanz.
- Verifizieren Sie zentrale Aussagen, Zahlen, Zitate und Quellenangaben eigenständig anhand verlässlicher Primärquellen.
- Setzen Sie KI bevorzugt dort ein, wo fachliche Plausibilitätsprüfungen durch Sie oder andere Mitarbeitende möglich und realistisch sind.
- Dokumentieren Sie bei kritischen Inhalten, wie die fachliche Prüfung erfolgt ist, insbesondere bei Veröffentlichungen oder Entscheidungsgrundlagen.
- Seien Sie wachsam gegenüber Manipulationsversuchen (z. B. „Prompt Injection“ durch versteckte Anweisungen in Webseiten oder Dokumenten). Hinterfragen Sie Aufforderungen der KI zur Eingabe zusätzlicher Daten oder zum Anklicken von Links und übernehmen Sie Inhalte aus externen Quellen nicht ungeprüft in Prompts.

4. Personenbezogene Daten schützen

Viele KI-Anwendungen werden von externen Anbietern betrieben, die möglicherweise nicht DSGVO-konform sind. Dies kann zu Datenschutzverletzungen führen. Auch scheinbar harmlose Informationen können in Kombination eine Identifizierung von Personen ermöglichen. Daher ist ein verantwortungsvoller Umgang mit personenbezogenen und personenbeziehba- ren Daten erforderlich.

Rechtlicher Rahmen

- Bei der Nutzung von KI-Systemen sind die Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) einzuhalten.
- Sensible personenbezogene Daten im Sinne des Art. 9 DSGVO dürfen nicht verarbeitet oder in KI-Systeme eingegeben werden.
- Personal-, Bewerbungs-, Gesundheits- oder Leistungsdaten dürfen nicht in externe KI-Systeme eingegeben oder dort verarbeitet werden.
- Personenbezogene Daten dürfen nur verarbeitet werden, wenn hierfür eine rechtliche Grundlage besteht und die Verarbeitung datenschutzrechtlich zulässig ist.

Handlungsempfehlungen

- **Interne KI-Dienste bevorzugen:** Nutzen Sie für dienstliche Zwecke interne, datengeschützte KI-Dienste. Diese bieten eine höhere, wenn auch nicht uneingeschränkte Datensicherheit. Gehen Sie grundsätzlich davon aus, dass externe KI-Systeme für die Verarbeitung personenbezogener Daten nicht geeignet sind.
- **Keine sensiblen Personaldaten in KI-Systeme:** Verarbeiten Sie insbesondere keine sensiblen personenbezogenen Daten (Art. 9 DSGVO) sowie keine Personal-, Bewerbungs-, Gesundheits- oder Leistungsdaten in externen KI-Systemen.
- **Personenbezug minimieren (Anonymisieren/Pseudonymisieren):** Entfernen Sie personenbezogene Angaben vor der Eingabe konsequent oder ersetzen Sie sie durch Platzhalter, Pseudonyme oder Dummy-Daten (z. B. statt eines realen Namens „Person A“). Prüfen Sie auch, ob Kombinationen von Angaben mittelbar eine Identifizierung ermöglichen.
- **Prompts ohne Vertrauliches/Geheimnisse:** Übermitteln Sie in Prompts keine vertraulichen Informationen, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse oder Inhalte, die vertraglichen Geheimhaltungsverpflichtungen unterliegen.
- **Urheberrecht vor Prompt-Eingaben prüfen:** Verwenden Sie in Prompts keine urheberrechtlich geschützten Werke oder Inhalte Dritter (z. B. Texte, Bilder, Code), sofern hierfür nicht die erforderlichen Nutzungsrechte/Lizenzen vorliegen. Beachten Sie insbesondere mögliche Einschränkungen durch Verlage, Journale oder Datenanbieter.
- **KI-Ausgaben auf Personenbezug prüfen:** Prüfen Sie KI-Ausgaben vor der Weiterverwendung darauf, ob personenbezogene Daten enthalten sind und löschen bzw. anonymisieren Sie diese gegebenenfalls.
- **Im Zweifel beraten lassen:** Nutzen Sie im Zweifel bevorzugt interne KI-Dienste oder holen Sie datenschutzfachliche Beratung durch die hausinterne “KI-AG“ (kiag@mfn.berlin) ein oder wenden Sie sich an die Datenschutzbeauftragten.

5. KI am MfN nutzen

Externe KI-Dienste entziehen sich in wesentlichen Punkten der technischen und organisatorischen Kontrolle des MfN. Damit steigt insbesondere das Risiko datenschutzrechtlich unzulässiger Verarbeitungen und Datenübermittlungen (z. B. durch Protokollierung, Weiterverarbeitung oder Drittstaatenbezug).

Das MfN priorisiert daher interne, datengeschützte und zugangsbeschränkte Lösungen für gängige Nutzungsszenarien und baut diese schrittweise aus. Aktuell steht hierfür ein datengeschütztes, zugangsbeschränktes Chatbot-Interface zur Verfügung, das mit verschiedenen Sprachmodellen (LLMs) genutzt werden kann.

Rechtlicher Rahmen

- Für dienstliche Zwecke sind grundsätzlich intern bereitgestellte KI-Dienste zu nutzen.
- Externe KI-Dienste dürfen für dienstliche Zwecke nur genutzt werden, wenn (a) kein interner Dienst verfügbar ist und (b) das Tool bzw. die Tool-Kategorie für den vorgesehenen Zweck freigegeben ist. Für nicht freigegebene Tools ist vorab eine Rücksprache/Freigabe durch die zuständigen Stellen (KI-AG) erforderlich.
- KI-Dienste sind für dienstliche Zwecke ausschließlich über hierfür bereitgestellte bzw. freigegebene dienstliche Accounts zu nutzen. Die Nutzung privater Accounts für dienstliche Zwecke sowie die Nutzung dienstlicher Accounts für private Zwecke sind unzulässig. Die eigenständige Anlage dienstlicher Accounts bei externen Anbietern ist nicht zulässig. Zugangsdaten sind vertraulich zu behandeln und dürfen nicht weitergegeben werden.

Handlungsempfehlungen

- Nutzen Sie interne KI-Dienste, insbesondere bei internen, nicht öffentlichen oder schutzwürdigen Inhalten.
- Wenn kein interner Dienst verfügbar ist, nutzen Sie externe KI-Dienste nur für klar unkritische Zwecke ohne Personenbezug und ohne interne/nicht öffentliche Inhalte, ausschließlich über dienstliche Accounts und im Rahmen der Freigaben; in allen anderen Fällen ist vorab eine Freigabe einzuholen.
- Gehen Sie bei externen Tools grundsätzlich davon aus, dass Eingaben (inkl. Metadaten) außerhalb des direkten Einflussbereichs des MfN verarbeitet werden und damit ein erhöhtes Datenschutzrisiko besteht.
- Verarbeiten Sie über externe KI-Dienste keine internen, nicht öffentlichen oder personenbezogenen Inhalte.

Beispiele

- Ein interner Konzeptentwurf wird über das interne Chatbot-Interface bearbeitet, nicht über ein externes Tool.
- Für Brainstorming zu allgemeinen Themen wird – nach Freigabe und ohne Datenbezug – ausnahmsweise ein externer KI-Dienst genutzt.
- Neue KI-Tools werden vor produktiver Nutzung durch KI Beauftragte, KIAG und IT geprüft und freigegeben.

6. KI hat viele Gesichter

Die Nutzung von KI unterscheidet sich je nach institutionellem Kontext erheblich. Forschung, Sammlung, Bildung und Verwaltung unterliegen unterschiedlichen fachlichen, ethischen und rechtlichen Anforderungen. Diese Differenzierung ist notwendig, um wissenschaftliche Integrität, institutionelle Glaubwürdigkeit sowie Datenschutz- und Verwaltungsanforderungen

sicherzustellen. Die im Folgenden aufgeführten konkreten Anwendungsfälle zeigen den Rahmen für diverse Kontexte auf und sind nicht als abschließend zu betrachten.

Rechtlicher Rahmen

- Der Einsatz von KI in wissenschaftlichen Publikationen ist offenzulegen.
- KI-Systeme dürfen nicht als Autor:innen geführt werden.
- KI darf nicht zur verdeckten Erzeugung oder Manipulation von Primärforschungsdaten eingesetzt werden.
- Vorgaben von Verlagen, Journals und Datenanbietern zur Nutzung von KI (z. B. Upload, Bearbeitung, Analyse) sind vorab zu prüfen und einzuhalten.
- Der Einsatz externer KI-Tools im Begutachtungs-/Peer-Review-Prozess ist unzulässig, sofern die Vertraulichkeit der Einreichungen nicht sichergestellt werden kann.
- Fachliche und kuratorische Entscheidungen verbleiben stets bei den zuständigen Mitarbeitenden.
- KI-generierte Daten, z.B. aus Texterkennungsprozessen, sind als solche eindeutig zu kennzeichnen
- Inhalte mit Außenwirkung müssen fachlich verantwortet und redaktionell geprüft werden.
- Automatisierte Personalentscheidungen oder Leistungsbewertungen unter Einsatz von KI sind unzulässig.

Handlungsempfehlungen

- Nutzen Sie KI
- für Recherche, Strukturierung und Voranalysen, nicht für die verdeckte Generierung von Forschungsdaten,
- zur Unterstützung bei Erschließung und Annotation von Daten,
- für sprachliche Überarbeitung und Unterstützung sowie Übersetzung,
- zur allgemeinen Prozessunterstützung.
- Verifizieren Sie KI-generierte Inhalte fachlich anhand der Originalquellen.
- Treffen Sie fachliche Entscheidungen nicht automatisiert auf Basis von KI-Ausgaben.
- Stellen Sie sicher, dass Inhalte vor Veröffentlichung redaktionell geprüft werden.
- Setzen Sie KI nicht zur Bewertung oder Entscheidungsfindung über Personen ein.
- Dokumentieren Sie den KI-Einsatz in Forschungsprojekten transparent. Folgende Angaben sind zu machen: Name, Version und Anbieter des verwendeten KI-Modells, Zeitraum der Nutzung, Bezeichnung des Zwecks der Verwendung (Textgenerierung, Zusammenfassung, Übersetzung, Recherche, Textüberarbeitung, etc.), Hinweis auf diese Richtlinie
- Beispiel: Die Erstellung dieses Textes wurde im Zeitraum von ... bis ... bei der Generierung von Prompts, Text, zur Textanalyse, -strukturierung, und -optimierung und zum Lektorat durch die folgenden KI-Dienste unterstützt: ChatGPT o3-mini & GPT-4o von OpenAI, Claude Sonnet 3.5 & 3.7 von Anthropic. Dabei ist die „Richtlinie zur Nutzung generativer

Künstlicher Intelligenz (KI) am Museum für Naturkunde Berlin, <https://doi.org/10.7479/7tt3-rs54> berücksichtigt worden.

- Wenn Text- und Data-Mining (TDM) eingesetzt wird, stellen Sie sicher, dass die genutzten Werke/Daten rechtmäßig zugänglich sind und die Nutzung im Rahmen der geltenden urheberrechtlichen Regelungen erfolgt.

Beispiele

- KI wird für Literaturrecherche und erste Strukturierung von Texten genutzt.
- KI wird zur Zusammenfassung von Sitzungsprotokollen genutzt.
- KI unterstützt bei der automatischen Verschlagwortung, die Verantwortung über die Richtigkeit der Daten liegt weiter bei der zuständigen Fachperson.
- KI-gestützte Übersetzungen werden fachlich überprüft.
- KI unterstützt bei der Erstellung von Entwürfen für interne Schreiben, die anschließend geprüft werden.
- KI-generierte Textentwürfe für die Öffentlichkeitsarbeit werden redaktionell überarbeitet und freigegeben.
- KI wird für Konzeptideen genutzt, die anschließend fachlich konkretisiert werden.
- Der Einsatz von KI-Tools wird im Methodenteil oder in einer Danksagung offengelegt.
- KI-generierte Zusammenfassungen werden mit den Originalpublikationen abgeglichen.

7. Entwicklung eigener KI-Systeme

Die Entwicklung, das Training und der Betrieb eigener KI-Systeme sind Teil des wissenschaftlichen Spektrums des MfN. Dies umfasst womöglich künftig auch die Entwicklung eigener Sprachmodelle.

Für diese Tätigkeiten gelten:

- gute wissenschaftliche Praxis
- datenschutzrechtliche Prüfungen
- projektbezogene Dokumentation

KI-Systeme, die ausschließlich zu Forschungszwecken dienen, fallen unter die Ausnahmen der EU-KI-Verordnung. Eine Überführung in produktive oder öffentliche Nutzung erfordert eine gesonderte Prüfung.

8. Für ein offenes Museum

Transparenz ist Voraussetzung für Vertrauen in wissenschaftliche, administrative und kommunikative Prozesse des MfN. Die Kenntlichmachung von KI-Einsatz ermöglicht Nachvollziehbarkeit, schützt die institutionelle Glaubwürdigkeit und unterstützt die Einhaltung wissenschaftlicher und ethischer Standards.

Rechtlicher Rahmen

Bei substanziellem Einsatz von KI ist der KI-Einsatz kenntlich zu machen, insbesondere bei Veröffentlichungen und Inhalten mit Außenwirkung.

Handlungsempfehlungen

- Dokumentieren Sie den KI-Einsatz bei relevanten Arbeitsergebnissen.
- Machen Sie den Einsatz von KI bei externen Veröffentlichungen transparent, wenn dieser inhaltlich prägend war.
- Orientieren Sie sich an fachspezifischen Standards und Empfehlungen (z. B. COPE, WAME, DFG).
- Kennzeichnen Sie KI-generierte Inhalte in geeigneter Form (z. B. „KI-generiert durch Einsatz von [Tool/Modell]“ bzw. „KI-gestützt durch Einsatz von [Tool/Modell]“).
- Stellen Sie sicher, dass Mitarbeitende und externe Personen informiert sind, wenn sie mit KI-generierten Inhalten oder KI-gestützten Systemen (z. B. Chatbots) interagieren.

Beispiele

- In einer wissenschaftlichen Publikation wird der KI-Einsatz im Methodenteil oder in einer Danksagung beschrieben.
- In der Öffentlichkeitsarbeit wird bei KI-gestützten Texten ein entsprechender Hinweis ergänzt.
- Interne Dokumente enthalten bei substanziellem KI-Einsatz einen kurzen Hinweis zum verwendeten Tool und Zweck.

9. Gemeinsam weiterentwickeln

Das MfN fördert die KI-Kompetenz seiner Mitarbeitenden durch Schulungen, Austauschformate und begleitende Materialien. Mitarbeitende, die KI-Systeme im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit nutzen, sollen im Einklang mit der EU-KI-Verordnung Zugang zu geeigneten Schulungs- und Informationsangeboten erhalten. Diese sollen insbesondere folgende Aspekte abdecken:

- rechtliche Rahmenbedingungen (DSGVO, EU-KI-Verordnung)
- sichere und verantwortungsvolle Nutzung von KI-Systemen
- Qualitätssicherung und Verifikation von KI-generierten Inhalten
- institutionelle Vorgaben dieser Richtlinie

Die KI AG sowie weitere zuständige Stellen bieten hierfür geeignete Schulungen, Informationsmaterialien und Austauschformate an (z. B. Workshops, Webinare, interne Wissensplattformen).

Für Fragen zum Einsatz von KI in Bezug auf die gute wissenschaftliche Praxis stehen die dafür benannten Ansprechpersonen und Ombudspersonen als erste Anlaufstellen zur Verfügung.

10. Gültigkeit

Die Richtlinie gilt ab dem 22. Mai 2026

Berlin,
Generaldirektor

Berlin,
Geschäftsführer

Impressum

Herausgeber

Museum für Naturkunde Berlin – Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung, Invalidenstraße 43, 10115 Berlin

Lizenzhinweis

Alle Texte dieser Publikation sind, ausgenommen Zitate und soweit nicht anders angegeben, unter der Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) veröffentlicht. Den vollständigen Lizenztext finden Sie unter: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>

Redaktion

Die „KI-AG“ des Museums für Naturkunde Berlin zum Zeitpunkt der Finalisierung dieser Richtlinie bestehend aus: Max Lisewski, Jana Richter, Solveig Rietschel, Sebastian Baldauf, Ivette Grundmann, Frederik Berger, Christian Sonntag, Katja Kaiser, Nike Sommerwerk, Andreas Rassuly.

Quellenangabe

Die Richtlinie zur Nutzung generativer Künstlicher Intelligenz (KI) in der Geschäftsstelle der Leibniz-Gemeinschaft. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15162387> (2025) war Ausgangspunkt für die Erarbeitung der vorliegenden Richtlinie.

Kontakt

kiag@mfn.berlin

Datum

22. Mai 2026

Zitierweise

Museum für Naturkunde Berlin (Hrsg.), Richtlinie zur Nutzung generativer Künstlicher Intelligenz am Museum für Naturkunde Berlin. Version vom 22.5.2026 (2026).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20393884> || Die jeweils neueste Version dieser Richtlinie erreichen Sie über diesen Link: <https://doi.org/10.7479/7tt3-rs54>.